

Mirzo Ulugʻbek fojiasining bir boʻlagi boʻlmish –Shayxzoda

Toshkent davlat transport universiteti

Saliyeva Ug'iloʻy Kalmurat qizi

Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti

Abdulfattoyeva Guljahon Zafarjon qizi

Avtomobil transport muhandisligi fakulteti

Annotatsiya.Maqsud Shayxzoda oʻzining qisqagina va ibratli umri davomida,shunday bir asar “Mirzo Ulugʻbek”fojiasini yaratdi.U bu asar orqali oʻzining acchiq qismatini kitobxonlarga,avlodlarga yetqazib berishga harakat qildi.

Kalit soʻzlar.Maqsud Shayxzoda,Mirzo Ulugʻbek,asarning bir boʻlagi,oʻtmishdan yodgorlik,buyuk meroslar.

Mana bugun biz Maqsud Shayxzodaning buyuk asari boʻlmish “Mirzo Ulugʻbek”tragediyasi bilan tanishdik. Maqsud Shayxzodaning tarixiy-biografik janrda yaratilgan “Mirzo Ulugʻbek” tragediyasi XX asr oʻzbek adabiyoti tarixida alohida oʻrin tutadi. Ozod Sharafiddinov tarifi bilan aytganda, bu ajoyib asar “...uch choʻqining biri...” Mirzo Ulugʻbek” tragediyasi hech bir ikkilanmagan holda jahon adabiyotining eng yorqin namunalari bilan bir qatorga qoʻysa boʻladi... Unda tasvirlangan hayot drammatizmi jihatidan eng mashhur tragedyalardagidan zarracha kam emas, asardagi yetakchi xarakterlar har jihatdan barkamol, qahramonlarning obrazi real va betakror. Maqsud Shayxzoda 1955-yilda bu tragediyani yozishga kirishadi va uni 1960-yilda yozib tugatadi. Asar besh pardadan iborat. Unda XV asardagi tarixiy sharoit butun murakkabligi bilan toʻgʻri koʻrsatilgan. Ajdodlarimizning ajoyib qadriyatleri, ezgu anʼanalari, ilm-fan

sohasidagi buyuk kashfiyotlari ulug‘lanib, feodal tuzumning fojiali tomonlari ro‘yi rost tasvirlangan, zulm va istibdod, xurofiy bid‘at keskin qoralangan. “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasi adolatli podshoh va buyuk astronom olim Ulug‘bek boshchiligidagi ilg‘or ziyolilar, taraqqiyparvar kuchlar bilan qora niyatli guruhlar o‘rtasidagi keskin kurash asosiga qurilgan. Asarda Mirzo Ulug‘bek, Ali Qushchi, Sakkokiy, Abdurazoq Samarqandiy, Xo‘ja Ahror, Gavharshobegim, Abulatif kabi tarixiy shaxslar xarakterini ochib berish uchun dramaturg tarixiy-ilmiy manbalarni ham chuqur o‘rgangan. Asar voqeyligidagi asosiy badiiy go‘ya ilm-fan yo‘liga g‘ov bo‘luvchi diniy-xurofiy qarashlarning insoniyat tamadduniga g‘ov bo‘lishi kuchli pafos bilan obrazlashtirilgan. Garchi bu kabi vaziyat Yevropada ham kuzatilgan bo‘lsa-da, “Mirzo Ulug‘bek”day yetuk tragediyaning shakllanishi aynan milliy adabiyotimiz bag‘rida sodir bo‘ldi. Ayniqsa, bu ijtimoiy tarixiy ziddiyat oqibatida ota-o‘g‘ilning bir-birlariga qarshi bo‘lishlari, ular orasidagi adovatning keskinligi asar kompozitsiyasining mukammalligiga xizmat qilgan. Albatta, Sharqda ota-o‘g‘il munosabatlarining toj-taxt sabab buzilishi G‘arbdan unchalik farq qilmas. Lekin bu ziddiyatda g‘olib yoki mag‘lub yo‘q: har ikki tomon uchun ham bu juda katta uyat. Shunday achinarli taqdirni ta‘riflar ekan, o‘zining achinarli hayotini ham qo‘shib yozib biz avlodlarga yetkazmoqni istabdilar.

Tarixiy voqealarni bilish zamonaviy yoshlar orasida vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishga asos yaratadi. Buyuk Vatan urushi va vatanparvarlik mavzusi Maqsud Shayxzoda ijodida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, chunki bu voqea har bir oilaga ta‘sir ko‘rsatgan. G‘alaba kuni har yili fashist bosqinchilariga qarshi kurashgan mamlakatlarda keng nishonlanadi. Minglab yoshlar jang maydonida halok bo‘lishdi. Ular g‘alaba qozonish g‘oyasidan ilhomlangan. Ular bizning gullab yashnashimiz uchun yoshlarimiz va davlatimiz uchun jonlarini fido qilganlar. Har bir inson erkin mamlakatda chuqur nafas olayotgani uchun

minnatdor bo‘lishi kerak. Shuni ta’kidlash kerakki, vatanparvarlik ko‘plab omillar ta’siri ostida shakllanadigan shaxsning ma’naviyati, fuqaroligi va ijtimoiy faoliyati birligida namoyon bo‘ladi. Bunday holda, asosiy rolni ta’lim egallaydi. Axir, bu har doim shaxsning shakllanishiga va natijada butun jamiyat farovonligiga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatadi. Zamonaviy avlodni vatanparvarlik tarbiyasi muammolarini hal qilishda yoshlarning o‘zlari ishtirok etishlari, o‘zlarining faoliyati Vatan hayotidagi ahamiyatini anglab, uning madaniyati, urfodatlari va tarixini sevish, bilish va hurmat qilishlari kerak. Vatanparvarlik tuyg‘usi mazmunan ko‘p qirrali. Bu nafaqat Vatanga bo‘lgan muhabbat, balki o‘z tug‘ilgan joylariga bo‘lgan muhabbat va o‘z xalqi uchun g‘urur va atrofdagi dunyo bilan ajralmasligini his qilish, o‘z mamlakatining boyligini saqlash va ko‘paytirish istagidir. Ulug‘ Vatan urushi davrida Maqsud Shayxzoda o‘zbek folklori va mumtoz she’riyatining eng yaxshi she’riy an‘analarini zamonaviy adabiyot yutuqlari bilan birlashtirgan. Maqsud Shayxzoda mumtoz Sharq she’riyatining janrlarida asarlar yozadi. Vatanparvarlik mavzusi “Toshkent haqida she’r” (“Toshkentnoma”, “Chorak asr devon” tanlangan asarlar to‘plami, “Yillar va yo‘llar” lirik to‘plami, “Istiqbol”, “Lirik va falsafiy asarlar” da ko‘tarilgan. Maqsud Shayxzodaning vatanparvarlik tarbiyasi mavzusi “Jaloliddin Manguberdi” tragediyasida o‘z yurtining ozodligi va mustaqilligi uchun mo‘g‘ul istilochilariga qarshi kurashgan so‘nggi Xorazm shohining jangovar jasoratini tarixan aniq va haqqoniy tasvirlagan. 1988 yilda “Jaloliddin Manguberdi” birinchi marta o‘zbek tilida yozuvchining “Boqiy dunyo” degan kitobida to‘la bosilib chiqarildi. Odamlar qalbida vatanparvarlik tuyg‘usini jo‘sh urdiruvchi, qahramonlik ruhidagi bu asar bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Oradan ko‘p yillar o‘tsa ham Shayxzoda asarlari o‘z kuch-qudratini namoyon etib kelmoqda.

Maqsud Shayxzodaning xalqimiz tarixiga, jumladan, Jaloliddin Manguberdi taqdiri va kurashiga odilona yondoshganligini, haqiqatni himoya qilganligini asarni o‘qish jarayonida tushunib olamiz. “Jaloliddin Manguberdi” asari yoshlarda o‘zligini anglash, millati bilan g‘ururlanish ruhini uyg‘otadi. Shuning uchun ham bu asarlar Shayxzodaning yozuvchilik shuri va ijodkorlik zehning o‘tkirlikini yana bir bor isbotladi. Maqsud Shayxzodaning o‘zbek adabiyotiga qo‘shgan yana bir ulkan hissasi “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasidir. Tragediya 1964 yili yozildi, o‘sha yili bu asar Hamza teatri sahnasida qo‘yildi, keyinchalik uning asosida kinofilm yaratildi. Maqsud Shayxzodaning yuqorida tilga olingan dramatik asarlari va boshqa bir qator ijod namunalarini o‘qir ekanmiz, ularning har birida yuksak vatanparvarlik tuyg‘ularining mahorat bilan ifodalanganligini guvohi bo‘lamiz. Xalqning tarixiy xotirasi avlodlardan avlodga o‘tib boradi. O‘tmishda yaratilgan ma’naviy va madaniy qadriyatlar zamonaviy jamiyat mulkiga aylanadi. Buning yorqin namunasi Maqsud Shayxzodaning mana shunday vatanparvarlik va Vatanga muhabbat ruhida yozilgan asarlaridir. Dramada Ulug‘bek olim sifatida olam va koinot hodisalarining bilimdoni, ilm-fan, xususan, astronomiya sohasida buyuk kashfiyotlar egasi, ota sifatida keng mulohazali, sabr-bardoshli, oilasi, farzandlari uchun jonkuyar va mehribon, kezi kelganda talabchan va qattiqqo‘l inson sifatida gavdalanadi. Dramani o‘qir ekansiz, qarshingizda ilmni hamma narsadan ko‘ra ustun biladigan, qadrlaydigan, adabiyot va san‘at ahliga cheksiz hurmat bilan qaraydigan, shogirdlariga beminnat falakiyot sirlarini o‘rganishda yo‘l ko‘rsatuvchi olim, ustoz qiyofasi namoyon bo‘ladi. Asarning bir o‘rnida Ulug‘bek tilidan aytilgan mana bu so‘zlar turli davralarda shogirdlari, ilm-u tolib ahliga munosabati, uning sermulohazali, dono inson bo‘lganligini yaqqol ko‘rsatib turadi: Toki, hech kim o‘sha yerga bosib kirmagay!

Chunki, biling, Ulug‘bekning madrasasida

O'qiyotgan talabaning hammasini ham

Men olganman himoyamga. Bari shogirdim.

Ulug'bek ilm-ma'rifat homiysi, u ilm-ma'rifat orqali jamiyatdagi tengsizlik va jaholatga barham berish, mamlakatda adolat o'rnatish, xalqni azob-uqubat botqog'idan olib chiqish niyatida edi.

Mamlakatga urfon kerak, ilm-u ma'rifat,

boshboshdoqlik emas, idrok, nizom, farosat.

Shunday qilsa, borib-borib ravnaq topar yurt,

Birinchi gal orif bo'lsa sultonlar o'zi,

G'aflat ketib ochiladi ulusning ko'zi

Misralardan ma'lumki, Ulug'bek hukmdor sifatida har bir masalani donishmandlik, diyonat va insof bilan hal etishga, xalqni birlashtirish, tinch-totuvlik bilan mamlakatni ravnaq toptirishga harakat qilgan. Biroq qirq yil davom etgan hukmronligi davomida ilm-fan yo'lidagi ezgu-ishlari, fidoiyligi fojiali yakunlanadi. Qanchalik urinmasin, ijtimoiy muhitda shakllangan atrofidagi yovuz niyatli kishilar qamrovidan chiqib keta olmaydi, ota sifatida farzandlariga qanchalik mehr bermasin, o'z farzandining nafsi va xudbinligi qurboniga aylanadi.

Maqsud Shayxzoda dramaga olib kirgan har bir obrazi, xoh u tarixiy shaxs bo'lsin, xoh to'qima obraz bundan qat'iy nazar ma'lum bir maqsad uchun harakatga keltiradi, bu esa asarning haqqoniyligi va ta'sirchanligini oshirib, Ulug'bek shaxsining ma'lum bir qirrasini yaqqol ochib berishga, xarakterini gavdalantirishga xizmat qiladi:

Piri Zindoniy

Eshitganman, o'ta ketgan fozil ekansiz,

Ammo asli shoh o'g'lisiz, shu uchun har dam

Ko'zingizni qamashtirar toj yaltirog'i.

Ulug‘bek Kim biladi, bo‘lmasaydim shu zamonada

Bu davlatning boshida men, nelar bo‘lardi

Balki, diyor zulmatlarga cho‘kib qulardi.

Ammo biling, gapim xolis,

Piri Zindoniy, Faqat tojning mehri emas shu andishalar.

Men shohlikni ma‘rifatga qildim dastyor...

Olimlardan biri Aziz Qayumov shoir haqidagi xotiralarida bunday yozgan: “Shayxzodaning “MirzoUlug‘bek” ustida qanchalik ilhomli mehnat bilan band ekanlarini shunda shaxsan tasavvur qilgan edim. Tahsinlar bo‘lsin ustoz ijodkorga, Shayxzodagaki, uning samarali mehnatining mahsuli o‘laroq, ham sahnada, ham ekranda ulug‘ olim, mutafakkir Mirzo Ulug‘bek siymosi jonlandi, olimning samolar sirini ochgan xizmatlari va fojia qismati millionlab odamlar qalbiga borib yetadi”. Ijodkor “Mirzo Ulug‘bek” tarixiy fojiasi bilan o‘zbek adabiyotini yuksakka ko‘tardi, ulug‘ inson obrazini yaratish vazifasini juda yaxshi uddaladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev o‘z nutqlarida ta‘kidlaganidek: “Hozirgi paytda yoshlar o‘rtasida barqaror fuqarolik pozitsiyasini shakllantirmasdan, tashabbuskorlikni, mustaqillikni rivojlantirmasdan va o‘z mamlakati manfaatlarini himoya qilishga tayyor bo‘lmasdan iloj yo‘q”. Ta‘limni rivojlantirishning hozirgi bosqichida yoshlarni tarbiyalash jarayonining muhim vazifalaridan biri bu talabalarda bebaho durdonalarimiz orqali vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish va rivojlantirishdir, chunki bu tuyg‘usiz chinakam barkamol insonni tarbiyalash haqida gapirish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirvaliyev S., Shokirova R. O‘zbek adiblari. Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 2016 yil.
2. Maqsud Shayxzoda. Mirzo Ulug‘bek. “O‘qituvchi”. Toshkent. 1994 yil, 134-bet.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Qozoqboy Yo‘ldoshov. Yoniq so‘z. ”Yangi asr avlodi”. Toshkent. 2006 yil, 217-bet.
4. Ozod Sharofiddinov. Ijodni anglash baxti. “Sharq” nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati.- T.: 2004, 544-bet